

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Амирова Шоира Убайдуллаева

Город Ташкент Яшнабадский район

учительница русского языка 153-школы

Аннотация: В статье рассматриваются методы и приемы использования мотивационных методов для повышения качества образования, уровня знаний учащихся.

Ключевые слова: книга, наука, обучение, мотивация, общение.

Познавательный интерес формируется под воздействием трех стимулов: содержания учебного материала, умелой организации учебной деятельности учащихся, межличностных отношений участников процесса обучения - учителя и учащегося. Учение - это прежде всего познавательная деятельность ученика. От характера познавательной деятельности зависит успех в усвоении знаний, овладении умениями и навыками и умственное развитие детей. Стараюсь так подбирать задания, чтобы каждый, приложив определенные усилия, мог с ними справиться. Особенно удобным является такой тип упражнений, как зрительный диктант с последующим заданием: найти слова на изучаемое правило (правописание чередующихся гласных а-о в корнях лаг — лож): При изучении темы «Обращение» уместно использовать одновременно с занимательностью и наглядный материал. Это могут быть картинки из сказок, басен, а само задание такого характера: Вспомните и напишите как можно больше предложений с обращениями из произведений, которые напомнили вам эти рисунки. Или задание такого типа: Приведите примеры названий кинофильмов, мультфильмов, книг, передач, заголовков статей, куда бы входили обращения. Важно, чтобы упражнения занимательного характера соответствовали учебным и воспитательным целям занятий и возможностям

учащихся, вопросы заданий хорошо вписывались в ситуации, были близки к жизни, к практической деятельности. Преподаватель должен следить, чтобы не нарушалась рабочая атмосфера в классе, и занятие не превращалось в игру. Упражнения занимательного порядка (устные или письменные) выполняются при ведущей роли учителя и занимают не более 7-8 минут. Лексические игры при изучении неродного языка способствуют пополнению словарного запаса. Это должны быть игры, способствующие усвоению значений слов и употреблению их в речи. Игра «Лестница слов». Цель игры - повторение имен существительных, тренировка умения распознавать количество букв и слогов в слове. Побеждает тот, кто первый правильно составит лестницу слов. Слова для проведения игры целесообразно объединять в тематические группы. Например: 1. Доска, журнал, мел, карандаш, урок, стенгазета, авторучка, книга, дневник. 2. Рубашка, юбка, кофта, брюки, куртка, шарф, ботинки, пиджак, туфли. 3. Корова, козел, овца, бык, свинья, телка. 4. Дочка, бабушка, ребята, сын, отец, родители. 5. Стадион, мяч, футбол, площадка, поле, старт. 6. Огурец, репа, картошка, лук, овощи, помидор. Другой разновидностью игр являются словообразовательные игры. Цель их - обогатить словарный запас учащихся, такие игры полезны для развития речи, сообразительности школьников и помогают им усвоить орфографию трудных слов. Учащимся раздаются карточки с напечатанными на них словами, образованными путем сложения двух и более основ. Внесение в урок игровых моментов, непосредственно связанных с изучаемым материалом, создает положительные эмоции, которые обеспечивают успешное протекание целенаправленной деятельности детей. Игра стимулирует умственную деятельность учащихся, воспитывает мышление, укрепляет память, внимание, развивает познавательный интерес к предмету, повышает мотивацию.

Литература:

1. Калугин М. А. Развивающие игры для школьников. Кроссворды, викторины, головоломки. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 224 с.

2. Крутецкий В. А. Психология.: Учебник для учащихся пед. училищ. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Просвещение, 1986. – 336 с